

ШУЛЬМАН-ХУСИД МОДЕЛИНИНГ МОДИФИКАЦИЯСИ ВА, ХУСУСА НЬУТОН, МАКСВЕЛ МОДЕЛЛАРДАН АВЗАЛЛИГИ

(PhD) Шукуров Зоҳид Қўчқорович
Самарқанд давлат университети Каттақўрғон филиали.
shukurovzoxid742@gmail.com

АННОТАЦИЯ Эластик ёпишқоқ суюқликларнинг канал ва қувурларда ностационар ва пульсацияли оқимлари, уларнинг мураккаб реологик моделларини қўллаш орқали конкрет амалий масалаларни ечиш, таҳлил усулларини ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилган ва ижобий натижаларга эришилган.

Биз бу мақолада эластик ёпишқоқ суюқликларнинг канал ва қувурлардаги ностационар ҳаракатини ўрганишда Шульман-Хусиднинг модификация моделини тадқиқ қиламиз. Ва бу моделни бошқа хусусан Ньютон, Максвелл моделларнинг умумий ҳоли эканлигини курсатамиз.

Калим сўзлар: Эластик ёпишқоқ суюқлик, канал, қувур, ностационар оқим, модел, релаксация, спектр, модификация.

ABSTRACT Non-stationary and pulsating flows of elastic-viscous fluids in channels and pipes were carried out, specific practical problems were solved by applying their complex rheological models, analytical methods were developed, and positive results were achieved.

In this paper, we study the modified Shulman-Husid model for studying the non-stationary behavior of elastic viscous fluids in channels and pipes. And we will show that this model is a general case of other Newtonian and Maxwellian models.

Keywords: Elastic viscous fluid, channel, pipe, unsteady flow, model, relaxation, spectrum, modification.

КИРИШ

Дунё олимлари У.Л.Улкинсон, К.Трусделл, Р.П.Чобра, Дж.Ф.Ричардсон, П.М.Огибалов, А.Х.Мирзаджанзаде ва бошқалар, Республикамиз олимлари Ж.Ф.Файзуллаев, Ж.А. Акилов, К.Ш.Латипов, О.И.Умаров, Қ.Наврўзов, З.М.Маликов, И.Қ.Хужаев, С.И.Худайкулов, ва бошқаларнинг илмий тадқиқот ишларида канал ва цилиндрик қувурларда Ньютон ва ноньютон суюқликларнинг ностационар ва пульсацияли ламинар ва турбулент оқимлари ўрганилган.

Аммо ноньютон суюқликлар ҳаракатини ўрганишда кўплаб тадқиқотлар олиб борилганига қарамай, ҳозирги кунда Шульман-Хусид модели ёрдамида масалалар етарли даражада тадқиқ қилинмаган ва амалиётга тадбиқ этилмаган. Жумладан, эластик ёпишқоқ суюқликларнинг оқимида, босим градиентининг кескин ўсиши ва кескин камайиб нолга тенг бўлишидаги ностационар оқимларида содир бўладиган гидродинамик ўзгаришлар батафсил ўрганилмаган.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Эластик ёпишқоқ суюқликларнинг математик модели асосан суюқлик эластиклигининг ўзгаришини ҳисобга олишга асосланган. Энг умумий ҳолда муҳит ҳолатнинг реологик тенгламалари Коши ва Фингер чекли деформациялари тензор боғланиши билан ифодаланган кучланишлар тензори кўринишида берилган [14, 15]. Кейин эластик ёпишқоқ суюқликларнинг ҳолатлари чизиқсиз реологик тенгламалари Максвелл модели кўринишида умумлаштирилган [1; 254–285-б., 6; 209–259-б., 7; 28–39-б., 17; 48–85-б.]. У ерда релаксацион ва интеграл типдаги ҳолатлар чизиқсиз эластик ёпишқоқ реологик тенгламаларнинг математик эквивалентлиги шартлари асосида аниқланади

Ясси ва халқасимон доиравий кесимли узун каналларда эластик ёпишқоқ суюқлик оқими З.П.Шульман, Б.М. Хусидлар томонидан тадқиқ этилган [17].

Босим градиентининг вақт бўйича ўзгариши натижасидаги ёпишқоқ Ньютон суюқликларининг ламинар ностационар ва стационар оқимлар масалалари [2, 3, 4, 8] тадқиқот ишларида қаралган бўлса, турбулент режимдаги оқимлар [13, 16] ишларда тадқиқ қилинган.

Ньютон суюқлиги ҳаракатини кўпфазоли муҳит сифатида қараш, бу соҳадаги назарий тадқиқот ишларининг тажриба натижаларига яқинлаштириш имконини беради, бундай тадқиқотлар [5; 230–271-б.] ишда мукамал ва амалиётга тадбиқлари асосида келтирилган.

НАТИЖА

Маълумки, кўпчилик ҳолларда эластик ёпишқоқ суюқлик оқими учун Максвеллнинг бир ўлчовли фазодаги классик модели эластик ёпишқоқ суюқликлар оқими учун қўланилиб келинган [1; 45–51-б., 8, 9]:

$$\tau + \lambda \dot{\tau} = 2\eta D, \quad (1)$$

бу ерда τ – кучланишлар тензори; $\dot{\tau}$ – кучланишлар тензорининг вақт бўйича ҳосиласи; η – суюқликнинг динамик ёпишқоқлик коэффиценти;

$\lambda = \frac{\eta}{E}$ – релаксация коэффиценти; E – ёпишқоқ суюқликнинг эластиклик

модули; $D = \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial y}$ – муҳитнинг силжиш деформацияси тезлиги.

Биз Максвелл модели кўринишидаги барча эластик ёпишқоқ суюқликларнинг реологик моделларини топологик модель шаклида умумлаштирувчи Шульман-Хусиднинг моделида келтирамыз:

$$T = \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)' T_k^{(1)} + \frac{\varepsilon}{2} T_k^{(2)}, \quad T_k^{\nabla(1)} + \frac{g_k}{\lambda_k} T_k^{(1)} = 2p_k D, \quad (2)$$

$$T_k^{\Delta(2)} + \frac{g_k}{\lambda_k} T_k^{(2)} = -2p_k D, \quad \frac{Dp_k}{Dt} + \frac{g_k}{\lambda_k} p_k = \frac{\eta_k}{\lambda_k^2} f_k.$$

Бу ерда юқори конвектив ҳосила ушбу ифода орқали

$$T_k^{\nabla(1)} = \frac{DT_k^{(1)}}{Dt} - T_k^{(1)} \nabla V^T - \nabla V \cdot T_k^{(1)},$$

пастки конвектив ҳосила эса қуйидаги ифода орқали аниқланади:

$$T_k^{\Delta(2)} = \frac{DT_k^{(2)}}{Dt} + T_k^{(2)} \nabla V + \nabla V^T \cdot T_k^{(2)}.$$

Яуманн ҳосиласи эса ушбу кўринишда берилган: $\frac{DA}{Dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + V \nabla A + WA - AW$,

бу ерда $\nabla V = D + W$, $D = \frac{1}{2}(\nabla V^T + \nabla V)$, $W = \frac{1}{2}(\nabla V - \nabla V^T)$ бўлиб,

D – деформация тезлиги тензори; ∇V – деформация тезлиги градиенти; ∇V^T – транспонирланган деформация тезлиги градиенти; нолданфарқли иккинчи нормал кучланишлар айирмасини ифодаловчи \mathcal{E} параметр сифатида киритилган бўлиб, у қуйидаги формула орқали аниқланади $\frac{\mathcal{E}}{2} = \frac{\Psi_2}{\Psi_1}$. Бу ерда

$\Psi_1 = (\sigma_{11} - \sigma_{22})/\gamma^2$, $\Psi_2 = (\sigma_{22} - \sigma_{33})/\gamma^2$ функциялар, мос равишда, биринчи ва иккинчи, иккинчи ва учинчи кучланишлар айирмаси; p_k – тенгламанинг ўзидан аниқланувчи параметр; $T_k^{(1)}$, $T_k^{(2)}$ – ҳар бири учун тўққизта элементдан

ташкил топган кучланиш тензорлари; $T_k^{\nabla(1)}$, $T_k^{\Delta(2)}$ – ихтиёрий танланган координаталар системасида берилган кучланиш тензорлари бўлиб, улар учун белгиланган ҳосилалар, мос равишда, юқори ва пастки конвектив ҳосилаларни билдиради.

Юқорида келтирилган (2) умумий кўринишдаги эластик ёпишқоқ суюқликлар моделига жуда кўп полимер суюқликлар ва бошқа эластик ёпишқоқ суюқликлар моделлари киради. Асосан, бу моделларнинг бири-биридан фарқи, эластик ёпишқоқ суюқликлар хусусиятларига қараб (2) тенгламага кирувчи $f_k(S_D(t'))$ ва $g_k(S_D(t'))$ функцияларнинг аниқланишидадир. Хусусан, кичик деформацияларда $f_k = g_k = 1$ бўлиб, бу

ҳолда эластик ёпишқоқ суюқликлар модели чизикли кўринишга келади. Сонли

ҳисоб юритишда λ_k ва η_k катталиклар, жумладан, $\lambda_k = \frac{\lambda}{k^\alpha}$, $\eta_k = \frac{\eta}{\xi(\alpha)k^\alpha}$

кўринишида олинади, бу ерда

η – бошланғич ҳолатдаги Ньютон суюқлигининг динамик ёпишқоқлик

коэффициенти; λ – релаксация коэффициенти (вакти); α – релаксация вакти

тақсимланиш спектрини характерловчи сон; $\xi(\alpha)$ – Риманнинг дзета

функцияси, у $\xi(\alpha) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ кўринишидаги ифода орқали аниқланади.

Шуни айтиш керакки, юқори конвектив ҳосила, пастки конвектив ҳосила ва Яуманн ҳосиласи ихтиёрий координаталар системасида олинган бўлиб, улар ортогонал Декарт ва цилиндрик координаталар системаларида оддий ҳосилаларга айланади.

Максвелл типидagi моделларда $f_k = g_k = 1$ ва $p_k = \frac{\eta_k}{\lambda_k}$ эканлигидан, юқорида келтирилган Шульман-Хусид модели тўлиқ чизикли кўринишга келади. Шундай экан Шульман-Хусид моделини, ушбу кўринишдаги модификацияланган модель шаклига келтирамыз [10, 11]:

Декарт координаталар системаси учун ушбу кўринишда:

$$T = \sum_{k=1}^{\infty} T_k, \quad \lambda_k \frac{\partial T_k}{\partial t} + T_k = 2\eta_k D, \quad (3)$$

$$D = \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial y};$$

цилиндрик координаталар системаси учун эса ушбу кўринишда келтирамыз:

$$T = \sum_{k=1}^{\infty} T_k, \quad \lambda_k \frac{\partial T_k}{\partial t} + T_k = 2\eta_k D, \quad (4)$$

$$D = \frac{1}{2} \frac{\partial g_x}{\partial r}.$$

Бу ерда келтирилган модификацияланган Шульман-Хусид моделидан хусусий ҳолда Ньютон, Максвелл моделлари келиб чиқишини келтирамиз. Релаксация коэффициенти λ нолга интилган ҳолатида хусусий ҳол сифатида Ньютон модели келиб чиқади. Ҳақиқатдан ҳам, (3) ва (4) тенгламаларда $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \lambda_k = 0$ десак, у ҳолда Декарт координаталар системаси учун

$$T = \eta \frac{\partial u}{\partial y} \quad (5)$$

ва цилиндрик координаталар системаси учун

$$T = \eta \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} \quad (6)$$

кўринишда ифодалаш қийин эмас.

Модификацияланган Шульман-Хусид моделининг хусусий ҳоли сифатида, релаксация вақти спектрини тақсимланишини характерловчи сон α чексизликка интилганда, Максвелл суюқлиги учун реологик тенглама ҳосил бўлади. Яъни (3) ва (4) тенгламаларда $\alpha \rightarrow \infty$ бўлганда, Декарт координаталар системасида

$$\tau + \lambda \dot{\tau} = \eta \frac{\partial u}{\partial y} \quad (7)$$

тенгламани ва цилиндрик координаталар системасида

$$\tau + \lambda \dot{\tau} = \eta \frac{\partial \mathcal{G}_x}{\partial r} \quad (8)$$

тенгламани ҳосил қиламиз. Бу тенгламалар Максвелл тенгламаларини ифода қилади.

МУҲОКАМА

Ньютон моделининг камчилиги суюқликнинг эластиклик хусусиятини эътиборга олмаслигида, афсуски эластиклик хусусиятини ўз ичига олувчи суюқликлар техника ва технологик жараёнларда жуда кўплаб учрайди.

Келтирилган Максвелл моделининг Шульман-Хусид моделига нисбатан камчилиги шундаки, бу ерда эластик ёпишқоқ суёқлик бир жинсли суёқликдан иборат деб, фақат битта релаксация вақти (коэффициенти) орқали аниқланади. Шульман-Хусид моделининг модификациясида эса эластик ёпишқоқ суёқлик бир жинсли эмас деб қаралади ва релаксация вақти (коэффициенти) чексиз кўп яқинлашувчи кетма-кетлик сифатида ифодаланиб, булар ичидаги энг катта релаксация коэффициенти танланади, ундан кейинги релаксация коэффициентлари эса унинг маълум бир қонуниятига бўйсинувчи улуши сифатида аниқланади. Шу боисдан ҳам Шульман-Хусид моделининг модификацияси Максвелл моделининг умумлашмаси сифатида қаралади.

ХУЛОСА

Юқорида таклиф этилган эластик ёпишқоқ суёқлик реологик моделлари асосида эластик ёпишқоқ ва сиқилмайдиган, суёқликнинг ҳаракати ламинар тарзда бўладиган канал ва қувурлардаги ностационар, пульсацияли оқимлар масалалари ечимлари ўрганилади [12].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Астарита Дж., Марруччи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей – М.: Мир, 1978. – 309 с.
2. Валуева Е.П., Пурдин М.С. Гидродинамика и теплообмен пульсирующего ламинарного потока в каналах // Теплоэнергетика 2015, №9. – С. 24-33.
3. Колосов Б.В. О механизме неньютоновского поведения жидкости // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015, №1. <http://ogbus.ru>. – С. 56-61.
4. Матвиенко В.Н., Кирсанов Е.А. Структурное обоснование неньютоновского течения // Вестник Московского государственного университета им. Ломоносова сер.2. Химия, 2017. Т. 58, №2. – С. 105-113.

5. Нигматулин Р.И. Основы механики гетерогенных сред. – М.: Наука, 1978. – 336 с.
6. Труделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред. – М.: Мир, 1975. – 592 с.
7. Улкинсон У.Л. Неньютоновские жидкости гидромеханика, премешивание и теплообмен Изд. «МИР» Москва 1964. – 216 с.
8. AkilovZh.A., Dzhabbarov M.S. and Khuzhayorov B.Kh. Tangential Shear Stress under the Periodic Flow of a Viscoelastic Fluid in a Cylindrical Tube// SSN 0015-4628, Fluid Dynamics, 2021, Vol. 56, №2. P. 189-199.
9. ChhabraR.P., RichardsonJ.F. Non-Newtonion Flow and applied rheology, (Engineering applications). 2008. P 518.
10. Navruzov K., Sharipova Sh., Kujatov N., Begjanov A. General rheological model of elastic viscosity fluids // Novateur publications Journal NX-A Multidisciplinary peer reviewed Journal ISSN 2581-4230.2020.vol. 6. P.138-142.
11. Navruzov K., Shukurov Z. K., Begjanov A. Sh. Method for determining hydraulic resistance during fluid flow in pipes // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training 2019-II Issn 2181-9750. UDC: P. 532-542.
12. Шукуров З. К. Нестационарное течение вязкоупругой жидкости в плоском канале при наличии перепада давления. Publishing House "Education and Science". Praha, Czech Republic 2021. P. 29-31.
13. Shukurov Z.K., Assistant Umarov N. Investigation of the hydraulic resistance of pulsating flows of a viscous fluid in an elastic pipe. Journal of Tianjin University Science and Technology ISSN (Online): 0493-2137 E-Publication: Online Open Access Vol:65 Issue:4: 2022 DOI 10.17608/TDX.IO/HJQB6
14. Shukurov Z. Pulsating flows of a viscous fluid in a flat channel with variable walls // Asian Journal of Research №3, 2019. – pp. 169-174. (№35 CrossRef. Impact factor: 5.1).

15. Шишлянников В.В. Теплообмен неньютоновских жидкостей в круглой трубе // Известия Волг.ГТУ, 2010, №1. – С. 53-56.
16. Shukurov Zoxid Kuchkarovich. General rheological model of Maxwell-type elastic valuable fluids // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 05, 2020. – pp. 1716-1721. (01.00.00 (№3. Scopus. №35 CrossRef)).
17. Шульман З.П., Хусид Б.М. Нестационарные процессы конвективного переноса в наследственных средах. – Минск, 1983. – 256 с.